

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Тоштемиров Тулкин Тоиржонович

Независимый исследователь

В настоящее время в Республике Узбекистан, необходимо более полно и эффективно обеспечить занятость населения, увеличить доходы, обеспечить важность гарантирования постоянного роста стоимости имущества и средств, а также, совершенствование налогообложения доходов физических лиц.

Налоговая политика Узбекистана, основанная на модернизации всех векторов налоговой реформы, которая вступает, в фазу эффективной реализации, требует рассмотреть ее в свете дальнейшего совершенствования с учетом современных факторов. К тому же постоянно растущее значение этой политики в деле улучшения жизненного уровня населения требует принять неотложные меры. Именно эффективное формирование модернизации налоговой системы должно быть устойчивым гарантом эффективного и реального экономического роста в стране.

Как было указано в «Стратегии развития нового Узбекистана в 2022-2026 годы», «...в целях стимулирования обеспечения занятости населения, дальнейшего увеличения дохода, гарантирования устойчивого роста стоимости имущества и активов, и повышения уровня жизни посредством налогового механизма будут обеспечены систематическое продолжение тенденций снижения налоговой нагрузки, упрощения системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования»¹.

Система налогообложения физических лиц является неотъемлемой частью любой страны, поскольку она участвует в формировании доходов государственного бюджета, в дальнейшем используемый для решения проблем

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 29.01.2022 года “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы».

того или иного региона. Налогообложение физических оказывает сильное влияние на экономику, являясь одним из самых главных инструментов ограничения или стимулирования деятельности в конкретных сферах экономики. В связи с этим сложно переоценить значимость системы налогообложения физических лиц для эффективного функционирования государства, полноценного выполнения всех поставленных перед ним задач и создания высокого качества жизни населения.

В развитых странах, налог на доходы физических лиц имеет высокую долю в структуре доходов бюджета (табл.1), это в основном связано с высокой ставкой налога на доходы физических лиц.

Таблица 1

Ставки налога на доходы физических лиц в некоторых странах ².

Страны, применяющие пропорциональную шкалу		Страны, применяющие прогрессивную шкалу	
страны	ставка, %	страны	ставки, %
Австрия	25-55	Швейцария	0-48
Андорра	5-10	Швеция	20-52
Греция	9-44	Люксембург	8-42
Россия	13	Италия	23-43
Болгария	10	Великобритания	0-45
Чехия	22	Дания	38-55
Румыния	10	Германия	14-47,5
Латвия	23	Израиль	10-50
Венгрия	15	Франция	5,5 – 45

Как видно из данных таблицы, в мировой налоговой практике пропорциональные ставки при сужении налога на доходы физических лиц в основном применяются в развивающихся странах, а прогрессивные ставки в основном применяются в развитых странах. Исходя из мирового опыта, с

²<https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/>.

отменной ставок прогрессивной шкалы в практике налогообложения физических лиц в налоговой системе, а также в целях повышения реальных доходов населения, в Узбекистане на основе пропорциональной шкалы будет осуществлено налогообложение доходов физических лиц; считаем целесообразным налогообложение доходов физических лиц в Узбекистане на основе пропорциональной шкалы, установить её ставку в размере 12 процентов, что не противоречит принципам социальной справедливости налогообложения.

Поскольку государство ставит перед собой задачу по переходу на социальное налогообложение, ориентированное на перераспределение ресурсов и выравнивание диспропорций в обществе, система налогообложения доходов физических лиц нуждается в решении следующих проблем:

1. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц, а также шкалы его взимания.
2. Недостаточная эффективность действующих вычетов по НДФЛ, отсутствие необлагаемого минимума.
3. Уклонение от уплаты налога посредством «серой» заработной платы.

В процессе рассмотрения основных направлений налоговой политики в сфере уплаты налогов физическими лицами в целях эффективного осуществления данного процесса необходимо:

- обеспечение исполнения нормативно-правовых документов всеми субъектами процесса налогообложения физических лиц;
- проведение мероприятий по обеспечению соблюдения налогового законодательства;
- проводить мероприятия по повышению налоговой грамотности налогоплательщиков, с активным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для совершенствования налогообложения физических лиц в Республике Узбекистан целесообразно:

- ввести необлагаемый налогом на доходы физических лиц минимум равный величине прожиточного минимума;

- способность повышению налоговой культуры через раскрытие информации о направлениях использования уплачиваемых физическими лицами налогов, о порядке предоставления социальных и имущественных вычетов;
- пересмотреть подходы к налоговым ставкам по налогу на доходы, осуществлять переход к прогрессивной шкале налогообложения;
- изменить порядок предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов.

Осуществляя совершенствование системы налогообложения физических лиц, все же необходимо помнить о том, что налог на доходы физических лиц является мощным рычагом воздействия не только на пополнение доходов бюджетов разных уровней, но и на социальную составляющую подоходного налогообложения физических лиц -регулирование уровня жизни населения.